

INKLYUZIV TA'LIM O'QITUVCHISINING KASBIY FAOLIYATI VA SHAXSIYATI

Mirsaid Yunusov Xudayarovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrasini o'qituvchisi
yunusovm26@gmail.com

Annotatsiya Maqolada inklyuziv ta'lim o'qituvchising kasbiy faoliyati, uning shaxsiyati, fazilatlarini, pedagogik faoliyati, mamlakatimizda inklyuziv ta'lim o'qituvchilariga bo'lgan ehtiyoj, ularni o'qitish, bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish kabilar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik faoliyat, inklyuziv ta'lim, dialektik birlik, defektologiya, korreksion pedagogika, mentalitet, konfliktologiya, kognitiv faoliyat, kompetensiya, interfaol ta'lim.

Аннотация В статье описывается профессиональная деятельность учителя инклюзивного образования, его личность, качества, педагогическая деятельность, потребность в учителях инклюзивного образования в нашей стране, их подготовка, повышение уровня знаний, навыков и квалификации.

Ключевые слова: Педагогическая деятельность, инклюзивное образование, диалектическое единство, дефектология, коррекционная педагогика, менталитет, конфликтология, познавательная деятельность, компетентность, интерактивное обучение.

Abstract The article describes the professional activity of an inclusive education teacher, his personality, qualities, pedagogical activity, the need for inclusive education teachers in our country, their training, improving their knowledge, skills and qualifications.

Key words: Pedagogical activity, inclusive education, dialectical unity, defectology, corrective pedagogy, mentality, conflictology, cognitive activity, competence, interactive education.

Pedagogik faoliyat - bu insoniyat tomonidan to'plangan madaniyat va tajribani keksa avlodlardan yosh avlodlarga o'tkazish, ularning shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish va jamiyatda muayyan ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorlashga qaratilgan ijtimoiy faoliyatning alohida turi. Ixtisoslashgan ta'lim muassasalari sharoitida pedagogik faoliyatning ko'plab ijobiy tajribasi to'plangan, ularning o'ziga xosligi tajriba va madaniyatni yosh avlodga o'tkazish jarayonini tashkil etish xususiyatlarini oldindan belgilab beradi.

Hozirgi kunda jamiyatda inklyuziv ta'lim va pedagogik muhitni ommalashtirish munosabati bilan zamonaviy jamiyatni demokratlashtirish va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilar tajribasini hamda uning amaliyotda aks etishini tahliliy tushunish zarurligini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy maqsadlariga javob beradigan inklyuziv ta'lim aholining barcha toifalari uchun uzluksiz ta'lim olish masalasini hal qilish uchun asos bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablar sharoitida inklyuziv ta'lim g'oyasini amalga oshirish sharoitida ta'lim sifati muammosi alohida muammoga aylanib bormoqda. Pedagog va ota-onalar bilan hamkorlikda muhokama qilinadigan masalalar qatorida "Inklyuziv ta'limni joriy etish jamiyatimizda muqarrar yo'qotishlarga olib keladimi yoki ijobiy o'zgarishlarni yaratadimi?" degan savol ham bor.

Mamlakatimizda pedagogik faoliyatning o'zi va inklyuziv ta'lim g'oyalarini amalga oshirish orqali o'qitish va ta'lim samaradorligiga erisha oladigan o'qituvchining shaxsiyati masalasini ko'rib chiqishni taqazo etadi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limning bugungi kungacha mavjud tajribasi shuni ko'rsatadiki, imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limga qamrab olish nafaqat ularning hayotini normallashtirishga, balki ularga ta'lim berayotgan o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish orqali oddiy tengdoshlarining katta muvaffaqiyatlariga olib keladi.

Jamiyatimizda inklyuziv ta'limga bo'lgan ehtiyoj har kuni ortib bormoqda. Inklyuziv ta'limni rivojlantirishning asosiy muammosi kadrlar tayyorlashdir. O'qituvchilarni uzluksiz inklyuziv ta'lim tizimida ishlashga tayyorlashning yetakchi jihati ularda o'quv rejalari, ish dasturlari va inklyuziv ta'limni tashkil etishning uslubiy yondashuvlarini farqlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim tizimi o'qituvchisi rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan (eshitishida nuqsoni bo'lgan, ko'rishida nuqsoni bo'lgan, giperaktiv, aqliy nuqsonlari bo'lgan va hokazo) bolalar bilan ishlashda asosiy bilimlarga ega bo'lishi kerak .

Pedagogik faoliyatning asosiy turlari - har qanday mutaxassislik, har qanday ta'lim darajasidagi o'qituvchi faoliyatining dialektik birligini tashkil etuvchi o'quv va tarbiyaviy ishlar inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy faoliyatida o'ziga xos xususiyatlarga ega.

O'qituvchilarni inklyuziv ta'lim tizimida ishlashga tayyorlashda bilim bloklaridan biri defektologiya va korreksion pedagogika asoslari haqidagi bilimdir. Ushbu bilimlar blokini tushunish orqali alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim va tarbiyasini tashkil etishda pedagogik faoliyatning dolzarb kompetensiyalari quriladi. Bu borada o'qituvchining psixologik bilimi va pedagogik kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan maxsus treninglar alohida o'rin tutishi mumkin. Ushbu treninglarning maqsadlari pedagogik kompetensiyani motivatsion oshirishni o'z ichiga oladi. Bunda o'quv faoliyatining mazmuni quyidagilarga qaratilgan bo'lishi kerak:

- o'qituvchilar tomonidan inklyuziv ta'limni qabul qilish;
- bolani kuzatish qobiliyatini yaxshilash, uning xatti-harakati va o'rganishidagi o'zgarishlarni tuzatish;
- kasbiy bilimlardagi bo'shliqlarni bartaraf etish;
- pedagogik muammolarni hal qilishda bolaning ota-onasi bilan yaqin hamkorlikni o'rnatish va bu o'zaro munosabatlarni bolaning rivojlanishi

uchun uning natijalarining maksimal samaradorligi bilan tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish.

Inklyuziv ta'limda ishlash bo'yicha o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

Defektologiya, maxsus pedagogika va psixologiya haqidagi klassik (minimal yoki chuqurlashtirilgan.) bilimlar bloki, o'qituvchi bolalardagi nuqsonlarning asosiy jihatlarini bartaraf etishga yo'naltirgan bo'lishi va korreksion pedagogikaning imkoniyatlari bilan tanishishi kerak;

- o'qitishning moslashuvchan shakllariga, interfaol ta'lim usullariga ega bo'lish;

- kognitiv faoliyatning mustaqilligini rag'batlantirish qobiliyati;

- rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun psixologik va pedagogik yordamni shakllantirish uchun jamoada ishlash, mutaxassislar bilan o'zaro hamkorlik qilish qobiliyati;

- bolalar jamoasining o'ziga xos muhiti va madaniyatini yaratish uchun ta'lim ishlarining zamonaviy texnologiyalariga ega bo'lish.

Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash o'qituvchining sog'lom tengdoshlari bilan har xil turdagi rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning birgalikdagi va individual faoliyatini tashkil etish qobiliyatini nazarda tutadi. Shu munosabat bilan o'qituvchining yoshi, hissiy, intellektual xususiyatlari, har bir bolaning tarixi haqida birlamchi ma'lumotlarni to'plash qobiliyati dolzarb masaladir.

Inklyuziv ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan talablardan biri bolaning hissiy barqarorligini nazorat qilish talabidir. Hozirgi kompetensiyalar qatorida konfliktologiya sohasidagi kompetensiyalar, har qanday konfliktning oldini olish va hal qilish san'ati - pedagogik muammolarni hal etish muvaffaqiyatining garovi hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim o'qituvchisining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, shaxsning dunyoga munosabatini aks ettiruvchi va uning tanlovini belgilaydigan ma'lum ijtimoiy-psixologik munosabatlar, qadriyatlar yo'nalishlari, voqelikni idrok etish va tushunish xususiyatlari to'plami sifatida mentalitetga e'tibor qaratish lozim.

Inklyuziv ta'lim o'qituvchisi mentalitetining tarkibiy xususiyatlari - bu bolaning qobiliyati va yutuqlaridan qat'i nazar, har bir imkoniyati cheklangan bolaning tengdoshlari bilan muloqot qilish, qo'llab-quvvatlash, do'stlik munosabatlarini o'rnatishdir.

O'qituvchi tomonidan inson hayotining barcha jabhalarini yaxshilashi mumkin bo'lgan ijtimoiy me'yor sifatida qabul qilingan xilma-xillik falsafasi uning ta'limga inklyuziyani qabul qilishiga asos bo'ladi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradigan o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari o'z-o'zini tartibga solish va o'zini o'zi boshqarish, qat'iyatlilik va qiyin vaziyatlarni hal qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

O'qituvchi inklyuziv ta'limda ishlash bilan bog'liq kasb vakili sifatida insonparvarlik, odob-axloq, mas'uliyat, bolalarga moslashish va boshqalarni tushunish, xushmuomalalik, samimiylilik, hissiy iliqlik, xushchaqchaqlik, do'stona munosabat kabi fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Ushbu fazilatlarning shakllanishi ta'lim muassasasining ta'lim muhiti alohida ehtiyojli bolalar uchun qulay va to'siqsiz muhitga aylanganda pedagogik muammolarni hal qilish uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.V. Borisova, S.A. Prushinskiy, Inclusion.image: qonun, tamoyillar, amaliyot. - M.: Vladimir, "Tranzit-X" NNT, 2009 yil
2. "Inklyuziv ta'lim: kelajakka yo'l" mavzusidagi ta'lim bo'yicha xalqaro konferensiyaning 48-sessiyasi natijalari. 2008 yil 25-28 noyabr

3. M.A. Mkrtchyan Konsolidatsiyalangan otryadlarda ishni tashkil etish usullari: Uslubiy qo'llanma.- Krasnoyarsk: KKI KRO, 2005. - 63 b.
4. P.V. Romanov, E.R. Yarskaya-Smirnova, Nogironlik siyosati: Zamonaviy Rossiyada nogironlarning ijtimoiy fuqaroligi. - Saratov: "Ilmiy kitob" nashriyoti, 2006. - 260 b.
5. R.N. Javoronkov Hozirgi bosqichda Rossiyada inklyuziv ta'limning rivojlanishi: ijtimoiy va huquqiy jihatlar. "Psixologiya fanlari va ta'lim" elektron jurnali. 2011 yil. № 4.
6. 06.10.1994 yildagi Salamanka deklaratsiyasi, alohida ehtiyojli shaxslarni ta'limiga oid tamoyillar, siyosat va amaliyotlar
7. G.V. Fadina Maxsus maktabgacha pedagogika: Pedagogika fakultetlari talabalari uchun o'quv qo'llanma / Nikolaev, 2004.-80 b.
8. M. Friend, & W. Bursuck (1996). Alohida ehtiyojli o'quvchilar: sinf o'qituvchilari uchun amaliy qo'llanma. Boston: Allyn va Bekon.
9. Mittler, P. Nogiron bolalarni oddiy maktabga kiritish bo'yicha xalqaro tajriba. <http://www.Eenet.Org.uk/theory>
10. Yunusov, M. (2020). Inklyuziv ta'limda axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning o'rni va imkoniyatlari. Scienceweb akademik maqolalar to'plami.